

ISSN 2181-922X

O'ZBEKISTON:

TIL VA MADANIYAT

ADABIYOTSHUNOSLIK

2025 Vol. 3 (2)

www.literature.tsuull.uz

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Bosh muharrir: Shuhrat Sirojiddinov

Bosh muharrir o'rinbosarlari: Nurboy Jabborov
Bahodir Karimov

Mas'ul kotib: Sohiba Madirimova

Tahrir kengashi

Nusratulla Jumaxo'ja, Iqboloy Adizova, Abdulla Ulug'ov, Dilnavoz Yusupova, Islom Yoqubov, Qo'ldosh Pardayev, Umida Rasulova, Akrom Dehqonov, Olim To'laboyev, Tozagul Matyoqubova, Shermuhammad Amonov, Shahlo Hojiyeva, Orzigul Hamroyeva, Ilyos Ismoilov, Sohiba Umarova, Gulbahor Ashurova, Ilhom Sayitqulov, Gulzoda Soatova, Dildora Rahmonova, Zilola Shukurova, Furqat To'xtamurodov, Sarvinoz Rasulova, Xurshida Raxmonova.

Jurnal haqida ma'lumot

“Adabiyotshunoslik” – “O'zbekiston: til va madaniyat” jurnalining adabiyotshunoslik yo'nalishidagi seriyasi bo'lib, yilda to'rt marta nashr etiladi.

Jurnalning **“Adabiyotshunoslik”** seriyasida o'zbek va jahon adabiyoti tarixi, xalq og'zaki ijodi, adabiyot nazariyasi, o'zbek mumtoz adabiyotining qo'lyozma manbalari va matnshunoslik muammolari, jadidchilik va jadid adabiyoti, zamonaviy adabiy jarayon, adabiy tanqid hamda qiyosiy adabiyotshunoslik yo'nalishidagi eng yangi tadqiqotlar e'lon qilinadi. O'zbek va jahon adabiyotshunosligi erishgan so'nggi yutuqlari aks etgan ilmiy maqolalarni nashr etishga alohida diqqat qaratiladi. Maqolalarning ilmiy saviyasi va tahliliy quvvati yuqori bo'lishiga e'tibor beriladi.

“Adabiyotshunoslik” seriyasida O'zbekiston va xorijiy davlatlarning e'tirof etilgan atoqli olimlari, oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar hamda magistrantlarning ilmiy maqolalari nashr etiladi.

“Adabiyotshunoslik” seriyasi 2022-yil yanvar oyidan chiqq boshlagan.

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti.

O'zbekiston, Toshkent, Yakkasaroy tumani, Yusuf Xos Hojib ko'chasi, 103.

Email: adabiyotshunoslik2022@gmail.com

Website: www.uzlc.navoiy-uni.uz

www.literature.tsuull.uz

MUNDARIJA

MUMTOZ ADABIYOT TARIXI

Dilnavoz Yusupova

Abdullatif Latifiyning “Tazkiratush-shuaro” asarida Navoiyga ergashgan shoirlar zikri5

Zilola Shukurova

Erk-ozodlik g‘oyalari tasvirlangan she‘rlarning bayozlarda aks etishi17

Soxiba Madirimova

Avaz O‘tar ijodida Komil Xorazmiyga izdoshlik37

Gulzoda Soatova

“Maorif va o‘qitg‘uvchi” jurnalida tarjima asarlarning yoritilishi52

Nurjahon Qayumberdiyeva

“Ruh ul-quds” sohiblariga munosabat63

Xayrullayeva Huriniso

“Qisasi Rabg‘uziy” tarkibidagi kichik janrlarning badiiy talqini71

Mohinur Muhammadzokirova

“Boburnoma”ning sujet xususiyatlari79

Maftuna Saparova

Aruz ilmida istilohlar talqini88

Dilruxjon Abdilakimov

Jadidshunoslik ilmining shakllanishi va g‘oyaviy-badiiy yondashuvlar101

ZAMONAVIY ADABIYOT MUAMMOLARI

Abdulla Ulug‘ov

Adabiy qahramon obrazini gavdalantirishda zamon va makon tasvirining ahamiyati111

Olim Oltinbek

Rauf Parfi sarbastlarining poetik tabiati137

Jadidshunoslik ilmining shakllanishi va g'oyaviy-badiiy yondashuvlar

Dilruxjon Abdilakimov¹

Abstrakt

Ushbu maqolada jadidshunoslikning vujudga kelishi va rivojlanish bosqichida yuzaga kelgan turli xil yondashuvlar tahlil etilgan. Ismoilbek Gaspralining “Tilda, ishda va fikrda birlik” shiori ostida jadidlarning g'oyaviy birligi, maqsad va vazifalari tahlil qilingan. O'zbek adabiyotini yangilanishida fidoyilik qilgan Behbudiy, Fitrat, Cho'lpon asarlarining o'rni va badiiy ahamiyati to'g'risida fikr yuritildi. Jadid vakillarining asarlarini yuzaga chiqishida o'zining beqiyos xizmatini ayamagan adabiyotshunoslar Begali Qosimov va Ozod Sharafiddinovlarning qarashlari tahlil qilindi. Bundan tashqari, jadidshunoslik tarixini davrlashtirishda g'oyaviy-badiiy yondashuvlarning ta'siri ham o'rganilgan.

Kalit so'z va iboralar: *Jadid, jadid adabiyoti, milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti, jadidshunoslik, yangi o'zbek adabiyoti, davrlashtirish, vulgar sotsiologizm, realism.*

Kirish

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiya imperiyasi istilosida yashayotgan musulmon xalqlar hayotida tom ma'noda uyg'onish davri bo'ldi deyish mumkin. Qrimlik Ismoil Gasprinskiyning 1883-yilda Bog'chasaroyda ochgan yangi usuldagi maktabi va “Tarjimon” gazetasi natijasida “jadidchilik” g'oyalari keng yoyildi. “Jadid” so'zi arabcha “yangi” degan ma'noni anglatib, dastlab yangi usul maktablariga nisbatan ishlatilgan bu istiloh, keyinchalik adabiy-ma'rifiy va siyosiy harakatning umumiy nomiga aylanib ketdi.

Ilk jadid maktabi 1893-yilda Samarqandda ochilgan bo'lsa, 1917-yil fevraligacha Turkistonda 92 ta yangi usul maktablari ro'yxatdan o'tgan edi. Yangi usul maktablari va ularga darsliklar yaratish ishlari bilan Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulqodir Shakuriy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy kabi Turkiston jadidlarining eng ko'zga ko'ringan vakillarining deyarli hammasi

¹ *Abdilakimov Dilruxjon Rejab o'g'li* - tayanch doktorant, O'zbekiston Milliy universiteti.

E-mail: adilruxjon@gmail.com

ORCID ID: 0009-0007-2859-4401

Iqtibos uchun: Abdilakimov, D. 2025. “Jadidshunoslik ilmining shakllanishi va g'oyaviy-badiiy yondashuvlar”. *O'zbekiston: til va madaniyat*. 2025-3: 101-110.

shug'illanishgan. Ammo jadidlar faqat maktab islohoti bilan zamonaviy dunyoga tenglashib, mustaqillikni qo'lgakiritib bo'lmasligi yaxshi anglaganlar. Aynan shuning uchun ham jamiyatning barcha sohaları isloh qilish, yangilash harakatini boshlab yuborganlar. Bu yangilanishlar natijasi ilk milliy matbuot, publitsistika, teatr san'ati va yangi o'zbek adabiyoti vujudga keldi.

Ko'pgina adabiyotshunoslarimiz Turkiston jadidchiligining shakllanish davrini XIX asr oxiri – XX asr boshlari deb ko'rsatib kelishadi. Ammo Zaynobiddin Abdurashidov tadqiqotlarida jadidchilikning XX asrning – Birinchi o'n yilligida vujudga kelganligi qayd etiladi. [Abdurashidov 2023, 1]. Bu fikrni yanayam aniqlashtiradigan bo'lsak, XX asr boshlari (1904-yil) gacha shakllanib ulgurgan edi. Bu fikr isboti uchun A.Avloniyning quyidagi fikrlarini keltirish mumkin: "Shul zamonda (matnda bu so'zdan avval 1900-yil voqealari tasvirlangan) yerli xalqlar orasida eskilik-yangilik (jadid-qadim) janjali boshlandi. Gazet o'quvchilarni mullalar "jadidchi" nom bilan atar edilar. 1904-yilda "jadidlar to'dasi" da ishlay boshladim" [Avloniy 2009, 3]. Bu fikrlar jadidchilik harakati 1904-yilgacha mavjud bo'lganligidan dalolat beradi. Bu tarjimayi hol jadidlar faoliyatini o'rganishda ham qimmatli manba bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Ayrim adabiyotshunoslar uzoq vaqt jadidchilikni ma'rifatparvarlik yo'nalishi deb qarab kelganlar. Bunga jadidchilik harakatining eng yirik vakillari, xususan, Ismoil Gaspirali, Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidov, Abdurauf Fitrat qarashlari orasida inson hayotini yaxshilashning asosiy yo'li kishilarni bilimli, ma'rifatli qilish bilan bog'liqligi haqidagi g'oyalarning yetakchi o'rin tutganligi sabab bo'lgan edi [Sodiqov 2019, 7]. Ammo bunday qarash jadidchilik harakatining ko'lamini toraytirib qo'yadi. Sanjar Sodiq to'g'ri qayd etganidek, faqat ma'rifatchilik harakati deb baholash serqirra, hayotning hamma sohalarida namoyon bo'lgan jadidchilikning mohiyatini buzadi. Negaki, jadidchilik ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, diniy, milliy, madaniy va huquqiy qarashlarni ham qamrab oladi. Adabiyotshunos Naim Karimovga ko'ra, jadidlar ma'rifatparlik g'oyalarni muvafaqqiyatli tarqatish maqsadida butun maorif tizimini isloh qilish, yangi usul maktablari ochish zarur deb hisoblaganlar. Ular ma'rifat g'oyalarni yoyishning yana bir samarali usuli sifatida kitob, gazeta va jurnallar chiqarishdan unumli foydalanganlar. Shuningdek, jadidlar ma'rifatparvarlik ta'limotini xalq orasiga olib kirishning samarador vositalaridan biri sifatida milliy teatr tashkil qilish uchun ham kurashganlar [Karimov 2008, 6].

Adabiyotshunos olim Begali Qosimov jadidchilikni quyidagicha baholaydi:

1) jamiyatning barcha qatlamlarini jalb eta oldi. Uyg'onish mafkurasi bo'lib xizmat qildi;

2) mustaqillik uchun kurash olib bordi. Jadidlar g'ayrati va tashabbusi bilan dunyo yuzini ko'rgan Turkiston muxtoriyati bu yo'ldagi amaliy harakatlarning

dastlabki natijasi edi;

3) maorif va madaniyatni, matbuotni ijtimoiy-siyosiy maqsadlarga moslab chiqdi [Qosimov 2008, 8].

Yuqorida ta'kidlangan maqsadlarga erishish uchun jadidlar "atomdan kuchli" (Abdulla Qahhor) bo'lgan adabiyotni vositaga aylantirdilar. Bu esa o'zbek adabiyoti tarixida "jadid adabiyoti" deb nomlangan yangi sahifaning boshlanishiga sabab bo'ldi. Mumtoz o'zbek adabiyotidagi an'anaviy qoliplarini parchalab, adabiyotimizni yangi janrlar bilan bezagan jadid adabiyoti "Yangi o'zbek adabiyoti"ni boshlab berdi.

Bu adabiyotning mazmun-mohiyatini belgilagan asosiy estetik tamoyillar sifatida tubandagilarni ko'rsatish mumkin:

a) estetik idealning "yerga tushgan"i, ya'ni, jadidchilik harakatining ijtimoiy ideali uning estetik idealiga aylangani;

b) ijtimoiy yo'naltirilganlik, muayyan g'oyani singdirishga safarbar etilganlik;

v) tematik jihatdan real hayotga yaqinlik;

g) mazmun va shaklning xalqchillashuvi.

Bularning bari milliy adabiyotimizda realistik tamoyillarning intensiv ravishda egallanib borishiga asos bo'lib xizmat qildi. Mazkur yangiliklar milliy adabiyotimizning o'z taraqqiyotida jahon adabiyoti tomon yuzlanganidan, jahon adabiyotining ilg'orlab borayotgan magistral yo'lga tushib olganidan dalolat edi [Aliyev 1997, 2]. Bu adabiyot bilan birga uni tahlil etish, baholash, o'rganish va o'rgatish masalasi adabiyotshunoslikning o'sha vaqtlardan beri muhim masalasi bo'lib kelmoqda. Bu adabiy tanqid ilmining vujudga kelishi va rivojlanishiga turtki berdi.

Asosiy qism

O'zbek adabiy tanqidchiligi va adabiyotshunosligining ildizlari uzoq davrlarga borib taqalsa-da, asr boshida jadidlar boshlab bergan milliy matbuot zamonaviy tanqidchilik va adabiyotshunoslikning shakllanishi va rivojlanishiga zamin hozirladi. "Milliy matbuotning dastlabki sonlaridan adabiy-tanqidiy

yo'nalishdagi xabar, taqriz va maqolalar chop etildi" [Turdiyev 2010, 12]. Jadidlar orasida ham S.Ayniy, Fitrat, V.Mahmud, Cho'lpon, H.Muin kabi adabiyotshunoslar yetishib chiqdi. Shunday qilib, jadid adabiyoti bilan unga egizak bo'lib, jadidshunoslik ham yuzaga keldi.

O'zbek adabiyotshunosligida jadidshunoslik fan tarmog'i darajasiga ko'tarilishida katta hissa qo'shgan I.Sulton, M.Qo'shjonov, A.Aliyev, O.Sharafiddinov, B.Qosimov, N.Karimov, U.Normatov, H.Boltaboyev, Sh.Turdimov, H.Saidov, B.Karim, A.Sirojiddin, D.Quronov, D.Jabborova kabi olimlarning hammalari ham o'tgan asrning 20-30-yillari tanqidchiligiga o'z tadqiqotlari doirasida tez-tez murojaat qilganliklarini ko'rishimiz mumkin. 1900-1941-yillar matbuotida e'lon qilingan maqolalar asosida "O'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligi tarixi" bibliografiyasi tuzilganligi ham bu davrda e'lon qilingan ishlarning qanchalik ahamiyat kasb etishini isbotlaydi. Shu kitob mualliflari ta'kidlaganlaridek, o'zbek adabiyoti tarixini tekshiruvchilar uchun faqat ayrim yozuvchilar ijodi bilangina tanishish yetarli bo'lib qolmay, balki shu yozuvchilar yashagan davrdagi adabiy muhit, tanqidchilik va jurnalistika bilan ham tanishish kerak bo'ladi [Turdiyev 2010, 12]. Shuning uchun ham jadidshunoslikni o'rganishda ham uning tarixidan xabardor bo'lish lozim.

O'zbek adabiy tanqidchiligi tarixi turli davrlarni boshdan kechirdi. Adabiyotshunoslar orasida adabiyotshunoslikni davrlashtirishda turlicha yondashuvlar mavjud. "O'zbek adabiy tanqidchiligi tarixi" kitobida eng muqobil variant sifatida quyidagi davrlashtirish keltirilgan:

Birinchi bosqich – yangi o'zbek adabiy tanqidchiligining paydo bo'lishi va shakllanishi (1900-1927).

Ikkinchi bosqich – o'zbek adabiy tanqidi mafkuralashtirish va realizm uchun kurash jarayonida (1928-1961).

Uchinchi bosqich – tanqidda badiiyat va mahoratga e'tiborning kuchayishi (1962-1991).

To'rtinchi bosqich – o'zbek tanqidchiligida istiqlol davri (XX asrning 90-yillaridan keyingi davr) [Nazarov 2012, 7].

Garchi bu davrlashtirish masalasida ham bahslashish mumkin bo'lsa-da, ammo bizning nazarimizda jadidchilik tarixini o'rganishda ham ma'lum bir yo'nalish bera oladi.

Jadidshunoslikni ham uni o'rganishdagi yondashuv va tamoyillarga qarab davrlashtirish mumkin. Ayniqsa, bu borada jadidshunos olim B.Qosimov ilgari surgan davrlashtirish jadidshunoslikning kichik o'zgarishlarigacha qamrab olgani bilan

ahamiyatga ega. Unga ko'ra o'zbek jadidshunosligini quyidagi davrlarga bo'lib o'rganish mumkin: 1) 1900-1925; 2) 1925-1938; 3) 1938-1956; 4) 1956-1985; 5) 1885-1991; 6) 1991-yildan keyingi davr [Qosimov 2008, 8].

O'zbek adabiy tanqidchiligi va jadidshunoslikni davrlashtirishdagi bu kabi farqlar bo'lishini obyektning katta-kichikligi bilan izohlash mumkin.

Bundan tashqari, jadidshunoslikni qoralovchi va oqlovchi kabi ikki guruhga bo'lishga urinishlar ham borki, albatta bunday urinishlar jadidshunoslikka yuzaki qarash natijasi o'laroq yuzaga kelgan.

Negaki, jadidshunoslikning ilk yillarida badiiy ijodga haqqoniy baho berishga urinishlar ko'zga tashlangan. Ammo "20-yillar boshiga qadar jadid va jadidchilik, uning aniq vakillari atrofidagi fikrlar yo'l-yo'lakay, turli voqea va munosabatlar bilan bildirilgan bo'lib, maxsus tadqiqotlar ko'zga tashlanmaydi" [Qosimov 2008, 8]. B.Qosimov S.Ayniyning 1920-yil nashr etilgan "Buxoro inqilobi tarixiga materiallar" kitobi va F.Xo'jayevning 1926-yil nashr etilgan "Buxoro inqilobi tarixiga doir" kitoblarini dastlabki yirik ishlar sifatida baholaydi. Bu tadqiqotlarda jadidchilikka maxsus to'xtalilib, uning jamiyatdagi eng peshqadam hodisa ekanligi to'g'ri ta'kidlangan. Ammo, yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan "Padarkush" 1913-yilda nashr etilib, 1914-yilda sahnalashtirilgandan keyin, bu asar va uning sahnalashtirilishi va teatr foydalari yuzasidan "Osiyo" gazetasida "Teatr", "Oyina" jurnalida "Teatr nadur", "Turkiston viloyatining gazetasi"da "Teatr foydasi" kabi maqola va taqrizlar bosildi" [Nazarov 2012, 7]. Bu kabi taqriz va maqolalarda "Padarkush"ning yuqori baholanganligini va teatr san'atining ahamiyati haqida ham munosabat bildirilgan. Ba'zi olimlar adabiy tanqid dastlab teatr tanqidchiligidan boshlangan degan fikrni ham ilgari surishadi.

Bu davrda Cho'lpon she'riy to'plamlari nashr etilishi munosabati bilan ularga qator taqrizlar e'lon qilinadi. Jumladan: "Uyg'onish" to'plamiga yozilgan dastlabki taqriz "Uyg'onish" deb atalgan (1923-yil 23-mart "Turkiston gazetasi") bo'lib, muallifi noma'lum bo'lib qolmoqda, "Uyg'onish"ga yana bir munaqqid Zarif Bashariyning "O'zbek shoiri Cho'lpon she'rlari" deb nomlangan taqrizi 1923-yil 4-may kuni "Turkiston" gazetasida e'lon qilindi. Cho'lponning ikkinchi she'riy to'plami "Buloqlar" ga Vadud Mahmud "Cho'lponning buloqlari" nomli taqrizini "Turkiston" gazetasining 1923-yil 10-dekabr sonida e'lon qiladi. Bu maqolalarda adabiyotni

xolis baholanganini kuzatish mumkin. Bu jadidshunoslikdagi ilk qadamlar edi.

Sho'ro davrida o'ylab topilgan sinfiy kurash nafaqat badiiy adabiyotning, balki adabiy tanqid rivojiga ham katta salbiy ta'sir o'tkazdi. Natijada XX asrning 20-yillariga kelib badiiy asarni g'oyaviylik va sinfiy nuqtayi nazaridan tekshirish kuchaydi. Sotsialistik realizm deb atalgan metod asosida hamma asarlarni baholash kuchaydi. Badiiy asarlar ana shu metod asosida yaratilishini talab qila boshlashdi. Chinakam badiiy asarlar yaratgan jadid adabiyoti va jadidlar qattiq qattiq senzura va qoralashlar ta'sirada adabiyot maydonlaridan sekin-asta chetlatildi yoki sovetlar g'oyasiga yon berishga majbur qilindi. O'zbekiston ziyolilarining birinchi qurultoyida Akmal Ikromov so'zlagan nutq "Sho'ro ziyolisi" qanday bo'lishi kerakligi haqida hukm bo'lib yangradi. Shu hodisadan keyin adabiy tanqidda ohang o'zgarib, yondashuv sotsial realizm tomon burildi.

Olim Sharafiddinovning Cho'lpon, J.Boybo'latovning Fitrat, Sotti Husaynning Qodiriy haqidagi maqolalari umumiy jadid adabiyotiga bo'lgan biryoqlama munosabatlarning adabiyotshunoslikda yetakchilik qilganidan dalolat beradi.

56-yilda nohaq qatag'on qilinganlarni oqlash boshlangach, jadidlar ham birin-ketin oqlana boshlandi. Qodiriyning "O'tkan kunlar"i ba'zi qisqartmalar bilan nashr qilindi [Qodiriy 1958, 9], Siddiqiy Ajziy, Ibrat, Avloniy, So'fizoda kabi ijodkorlar ijodini o'rganish boshlab yuborildi. Bu vaqtga kelib jadid adabiyotiga ikki xil qarash kuchaydi. Birinchisi, siyosiy muhitda esgan bu erkinlik ekinining o'tkinchiligidan qo'rqib eskicha vulgar sotsiologik qarashlarni davom ettirganlar. Ular hali ham jadid adabiyotini "sinfiy dushman" deb bildi. Ikkinchisi esa vaziyatdan foydalanib, jadidlarni sovet mafkurasiga hamfikir sifatida baholab bo'lsa-da, ularning ijodini xalqqa qaytarishni maqsad qilganlar. Ular zo'r berib jadid adabiyoti namunalariidan sovet g'oyalariga mos keluvchi jihatlarni qidiradilar. Aslini olganda Qodiriy va Cho'lponlar ijodining so'nggi davrida bu kabi asarlarni topish unchalik qiyin emasdi. Fitratning esa diniy xurofotga qarshi yozilgan asarlarini ateizm bayrog'i ostida bemalol e'lon qilaverish mumkin edi. Ammo maqsad qanday qilib bo'lmasin ularning nomini oqlash, asarlarini xalqqa qaytarish bo'lgan.

1956-yildan 1985-yilgacha bo'lgan jadidshunoslikda jadid adabiyoti vakillari jadid sifatida emas, oktyabr inqilobidan keyin o'zgartgan ijodkorlar sifatida holda tadqiq etish kuchaydi. Ularga munosabat turlicha bo'lganidan ijodini o'rganishda ham farqlar

kuzatildi. Hamza, S.Ayniy sovet ijodkorlariga aylantirib qo'yilgan bo'lsa, Qodiriyshunoslikda munozaralar ko'p bo'ldi. Behbudiy, Fitrat va Cho'lpon singari ijodkorlar ijodini o'rganishda aytarli siljish bo'lmadi.

1985-yildan boshlangan demokratik va oshkoralik jadidchilikni ilmiy asoslarda va rejali o'rganishga imkoniyat tug'dirdi" [Qosimov 2008, 8]. 1987-yil 10-noyabrda O'zbekiston FA TAIda Turkiston jadidchiligiga bag'ishlangan maxsus yig'ilish bo'lib o'tdi. 1988-yilning 12-oktyabrida Ozarbayjon, Tatariston, Tojikiston, O'zbekiston, Moskva olimlari ishtirokida jadidshunoslikka oid xalqaro simpozium bo'lib o'tdi. 1989-yilning aprel-may oylarida O'z FA va Yozuvchilar uyushmasi ishtirokida Adolat komissiyasining 2 kun davom etgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. 1990-yil 3-dekabrda Maskvada qatag'on qilingan ijodkorlarning merosini o'rganishga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekistondan O.Sharafiddinov, N.Karimov va B.Qosimovlar ishtirok etdi. Bu kabi tadbirlar jadid adabiyotining o'rganilishida yangi bosqichni boshlab berdi. Endi adabiyotshunoslar hech bir mafkuraviy ta'sirlardan holi tadqiqotlarni amalga oshira boshladilar. Jadid adiblari va ularning asarlariga qiziqish ortdi. Jadidshunoslikka oid yuzlab maqolalar e'lon qilindi.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng jadid adabiyotiga e'tibor yanada kuchaydi. Mustaqillikning ilk yillarida jadidshunoslikka oid ishlarning katta qismi tanishtiruv ruhida bo'ldi. O.Sharafiddinovning "Cho'lpon", N.Karimovning "Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon", U.Normatovning "Qodiriy bog'i", A.M.Xonning Fitrat hayoti va ijodiga oid 5 ta maqolasi fikrimizni isbotlaydi.

Xulosa

Mustaqillik yillarida jadidshunoslik tom ma'noda yangi bosqichga ko'tarildi. Jadid she'riyati, nasri dramaturgiyasiga oid qator ilmiy ishlar amalga oshirildi. Jadidshunoslikning tarixi chuqur tadqiq etildi. O.Sharafiddinovning "Cho'lponni anglash" kitobida cho'lponshunoslikka oid maqolalarga munosabat bildirildi. Cho'lpon ijodini o'rganishdagi qiyinchiliklar yoritildi. M.Qo'shjonov "Qodiriy-erksiz qurboni" kitobida adabiyotshunosligimiz tarixidagi biryoqlama qarashlar, mafkuraviylikka berilish oqibatlari, mustaqillikdan keyingi o'zgarishlarni qodiriyshunoslik misolida tizimli ravishda o'rgandi. Adabiyotshunos olim B.Karimov "Abdulla Qodiriy va germevntik tafakkur tarixi" kitobida asar tahlilidagi kamchiliklarni Qodiriy asarlari misolida tahlil qildi. I.G'aniyev "Fitrat va fitratshunoslik" kitobida Fitrat ijodini o'rganilish tarixini

batafsil yoritdi. D.Jabborova “Cho’lponshunoslik” monografiyasida cho’lponshunoslik tarixini davrlashtirib o’rgandi. Bu ishlarda jadid adabiyotining alohida ijodkorlariga bag’ishlangan bo’lsa-da, jadidshunoslik tarixini o’rganishda qimmatli ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, o’zbek jadidshunosligi o’z tarixi davomida murakkab va ziddiyatli yo’lni bosib o’tdi. Uni davrlarga ajratishda ana shu murakkabliklarni to’liq qamrab oladigan original variant hozircha yaratilgan emas.

Adabiyotlar

- Sanjar S. (2019) Yangi o’zbek adabiyoti tarixi – Toshkent, O’qituvchi. – B. 28.
- Алиев А. (1997). Истиқлол ва адабий мерос. – Тошкент, Ўзбекистон, – Б. 272.
- Авлоний А. (2009). Таржимаи ҳолим / Танланган асарлар 2-жилд – Тошкент, Маънавият., – Б. 288.
- Абдулла А. (1979). Тошкент тонги – Тошкент, Гофур Фулом. – В. 72.
- Бобохонов А., Махсумов М. (1999). Абдулла Аилонийнинг педагогик фаолияти – Тошкент, Ўқитувчи. – Б. 48.
- Долимов У. (1971). Жизнь и творчество узбекского поэта-просветителя Ибрата. Автореферат дис... канд.ф илол. наук. – Тошкент. – В. 28.
- Каримов Н. (2008). XX аср адабиёти манзаралари. – Тошкент, Ўзбекистон, – Б. 536.
- Назаров Б., Расулов А., Аҳмедова Ш., Қаҳрамонов Қ. (2012). Ўзбек адабий танқиди тарихи. – Тошкент, Тафаккур қаноти. – Б. 262.
- Қосимов Б. (2008). Ўзбек адабиёти ва адабий алоқалари тарихи – Тошкент, Fan va texnologiya. – В. 62.
- Турдиев Ш. Қориев Б. (Олтой). (2010). Ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилиги тарихи – Тошкент, Фан. – Б. 361.